

Análisis de los precios de adquisición de las vacunas COVID-19 en Colombia 1 de diciembre de 2022

Desde el año 2020, el Centro de Pensamiento Medicamentos Información y Poder en colaboración con entidades como el [Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana](#) y [DeJusticia](#), ha participado en la veeduría sobre las contrataciones realizadas por el gobierno de Colombia para la adquisición de las vacunas COVID-19, promoviendo la [transparencia radical](#).

Anteriormente, con base en los anuncios e información preliminar obtenida desde diferentes medios, el Centro de Pensamiento realizó una estimación de los precios por dosis para cada una de las vacunas adquiridas por Colombia y su impacto para el presupuesto en salud del país: Ver [infografía](#) y [Boletín #21](#).

El 30 de noviembre de 2022 fueron revelados finalmente al público los contratos que firmó el gobierno de Iván Duque con diferentes compañías farmacéuticas para adquirir las vacunas contra el COVID-19. Un análisis completo de los contratos fue publicado por [El Espectador](#).

Se presenta a continuación una actualización del precio por dosis pagados por Colombia para las diferentes marcas de vacunas utilizadas durante el plan de inmunización, incluyendo una comparación con las estimaciones previamente realizadas por el equipo y los precios de referencia global establecidos por Unicef en su [plataforma de monitoreo del mercado de COVID-19](#).

Contrato por marca de vacuna	Total de dosis contratadas	Precio por dosis según los contratos publicados (USD)	Precio por dosis estimado en febrero de 2021 (USD)	Precio de referencia tablero Unicef (USD)
AstraZeneca	9,984,000	6.0	7.9	3.9
Janssen	9,000,000	7.5	9.7	8.9
Moderna	20,800,000	22.2	29.6	22.2
Pfizer	16,000,920	12.0	12.2	21.6
Sinovac	12,000,000	16.0	17.8	15.8

Nota: Para el presente análisis no se incluye el contrato realizado con Gavi Alliance/COVAX dado que se incluyeron diferentes marcas de vacunas y bajo perspectivas de negociación diferentes.

En general, los precios por dosis pagados en los contratos fueron menores que aquellos estimados para febrero de 2021 con la poca información disponible en su momento. Estas diferencias responden, además, a que las dosis contratadas fueron diferentes de las anunciadas por el gobierno nacional durante el inicio del plan de vacunación.

Respecto a los precios de referencia, Colombia en comparación con el promedio de precios del resto del mundo (*Ver gráfico 1*):

- Pagó 54% más por cada dosis de la vacuna de AstraZeneca
- Pagó 16% menos por cada dosis de la vacuna de Janssen.
- Pagó lo mismo por las dosis de Moderna
- Pagó 1% más por cada dosis de Sinovac
- Pagó 44% menos por cada dosis de Pfizer

Por otro lado, respecto al total pagado por todos los contratos, el valor final fue de 4.5 billones de pesos colombianos. Esto es el 12% del presupuesto aprobado para el sector salud durante el año 2021.